

mês de **combate**
ao **câncer de próstata**

no
vem
bro
azul

Cuidar da saúde **também**

é coisa de homem!

Câncer de próstata, o que é?

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens, especialmente a partir dos 50 anos. Ele ocorre devido à multiplicação anormal de células na próstata, uma glândula que integra o sistema reprodutor masculino.

ATENÇÃO!

A recomendação é que **todos os homens a partir dos 50 anos realizem exames regulares**. Mas, aqueles com histórico familiar (pai, irmão ou filho com câncer de próstata) ou pertencentes a populações de risco (como homens negros), a recomendação é iniciar os exames preventivos a partir dos 45 anos.

Se você apresentar algum desses sinais:

- ✓ Dificuldade em urinar
- ✓ Jato fraco de urina
- ✓ Sangue na urina
- ✓ Dores na região inferior do abdome

VOCÊ DEVE PROCURAR UM SERVIÇO DE SAÚDE!

Moro em NOVA IGUAÇU-RJ, onde buscar ajuda?

Aponte a câmera do celular para o QR CODE e identifique a unidade de saúde mais próxima de sua casa.

Como se prevenir?

Mantenha uma alimentação equilibrada, com menos gordura e carne vermelha e mais frutas, legumes e grãos.

Pratique atividades físicas regularmente.

Se tiver mais de 50 anos, faça exames de rotina: o exame de sangue (PSA) e o exame de toque retal são fundamentais para o diagnóstico precoce.

O Novembro Azul é para todos!

Valorize sua saúde!

Compartilhe essa mensagem!

Incentive outros homens a realizarem os exames preventivos!

Saiba mais...

A coragem está em se cuidar!

Autores:

Coordenadora: Ana Carolina Carpintéro
Pesquisadora: Natália Chantal Magalhães da Silva
Discente de pós graduação: Vanessa Vianna Cruz
Discentes de graduação: Dalila Mesquita Alves,
Luiz Phelippe Sacramento Barbosa, Emily Machado Brasil

